

ӘОЖ 639.3.03

МОБИЛЬДІ ИНКУБАЦИЯЛЫҚ КЕШЕН ЖАҒДАЙЫНДА САЗАНДЫ КӨБЕЙТУ ТӘЖІРБИЕСІ

ТУМЕНОВ АРТУР НАСИБУЛЛАҰЛЫ

Ph.D, ЖШС «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» Батыс Қазақстан
филиалының директоры
Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

ОРАЛБЕК АРАЙЛЫМ ОРАЛБЕКҚЫЗЫ

ЖШС «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» Батыс Қазақстан
филиалының кіші ғылыми қызметкер міндетін атқарушы
Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

ДЖУНУСОВ АХМЕДИЯР МИРАСОВИЧ

Ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі, ЖШС «Jaiyq Bekire» директоры
Орал қаласы, Қазақстан Республикасы

Аннотация: Мақалада мобильді инкубациялық кешен жағдайында сазанды көбейту тәжірибесі көрсетілген. Табиғи су айдынның суын қолдана отырып, мобильді инкубатор жағдайында алынған шабақтар өсіру, оның су айдынына босатылған кезде қоршаған орта жағдайларына жақсы бейімделуіне мүмкіндігі көрсетілген.

Іздеу сөздері: Мобильді инкубациялық кешен, инкубациялық цех, «Jaiyq bekire» ЖШС, жасанды ұрықтандыру, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығы, тоғанда балық өсіру шаруашылығы

Батыс Қазақстан облысында балық шаруашылығын дамыту бағдарламасының қабылдануы арқасында көлдік және тоғандық шағын фермерлік шаруашылықтар көптеп ашылууда. Бұл шаруашылықтардың басты мәселесі - отырғызу материалымен қамтамасыз ету. Шағын шаруашылықтардың мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан, бұл мәселені шешудің бірі - балықты тікелей шаруашылықтардың өндірістік базасында көбейту ұйымдастыру болып табылады. Осылайша, негізгі құрылыссыз «Мобильді көбейту кешені» жағдайды шешудің жолы болып табылады. Сондай-ақ, мобильді инкубациялық кешеннің балық көбейту маусымында артықшылығы - кешенді бос тұрған базаларда, гараждарда немесе жиналатын шатырлы палаткаларда орналастыру мүмкіндігі.

Мобильді көбейту кешені балық шаруашылығында салыстырмалы түрде қысқа мерзім ішінде су айдынына балықпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Балықтар табиғи су айдындарынан ұзақ қашықтыққа тасымалдану кезінде болатын артық стрестік жағдайларға ұшырамайды. Мобильді көбейту кешендерін қолдану арқылы балықты жасанды көбейту жұмыстарын тікелей шаруашылықтардың маңында жүргізуге болады, бұл шығындарды едәуір қысқартады. Бұл балық шаруашылығындағы биологиялық ресурстарды толық пайдалану мүмкіндігін береді.

Мобильді көбейту кешені арқылы көбейту кезінде көбінесе белгілі су айдындарына тән негізгі балық түрлері қолданылады. Көбінесе карптар, жайын тәрізді және инкубациялық мерзімі қысқа басқа түрлер пайдаланылады. Бұл түрлердің ұрықтанған уылдырығының инкубациясы қысқа уақытта жасанды көбейтуге мүмкіндік береді, содан кейін оларды тауарлық балық алу мақсатында су қоймаларына жіберіледі.

Көбейту мақсатында өміршең жас балық алу үшін өндіруші балықтарды сапалы іріктеу қажет. Өндірушілерді іріктегенде физиологиялық-биохимиялық белгілер кешені маңызды көрсеткіш болып табылады. Алынған жыныстық өнімдердің сапасы да анықталады[1].

Жасанды көбейту үшін жыныстық жетілген балықтардың аналық-жөндеу үйірін қолданылады, олар әр түрлі уақытта жетіледі. Бұл ең алдымен түрге, ұстау жағдайына және балықтың жеке физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты. В.В. Залепухин зерттеуінде уылдырық шашу кезеңде 4+ пен 13+ жас аралығындағы сазан аналықтары, 6+ пен 9+ жас аралығындағы қабыршақты тұқылар (қабыршақты) және 5+ пен 10+ жас аралығындағы жылтыр карптары (жылтыр) пайдаланылған [2].

М.Е. Шаповалова мен В.П. Королева мәліметтері бойынша, әр түрлі балық түрлері үшін табиғи жағдайда уылдырық шашу су температурасына байланысты жүреді. Шортанның уылдырық шашу температурасы жағалаулық аудандарда 7-15°C. Наурыздың соңында қозғалмалы балықтар байқалады, көксеркенің уылдырық шашуы сәуірдің соңғы онкүндігінен басталып, мамырдың соңына дейін, су температурасы 11-12,5°C кезінде аяқталады, сазан мен бозша мөңке көптеп уылдырық шашуы мамырдың соңында маусымның басында, су температурасы 18-24°C кезінде өтеді[3].

Зерттеу жұмысының мақсаты - балық шаруашылығы жағдайында сазанды (тұқыны) көбейтуге арналған «Мобильді көбейту кешенін» пайдаланып эксперименттік жұмыстар жүргізу.

Зерттеу әдістері

Эксперименттер 2025 жылдың уылдырық шашу маусымында «Jaiyq bekire» ЖШС базасында жүргізілді.

Сазанды жасанды көбейту мобильді көбейту кешенін пайдалана отырып жүзеге асырылды, ол келесі жабдықтардан тұрады: насос, қалқып тұрған бөлшектерді сүзгілеу үшін фильтр, инкубациялық аппарат пен личинкаларды өсіруге арналған бөлшектелетін каркас бассейндер, тіреуіш каркас жақтау, шыны ыдыстар («Вейс аппараты»), электрогенератор, термометр, оттекті беру үшін ауа компрессоры, су жылытқыш құрылғы (1 Сурет).

1 сурет – Мобильді балық өсіру кешені

Өндіруші балықтардың балық шаруашылық-биологиялық көрсеткіштерін анықтау нұсқаулығына сәйкес жүргізілді[4].

Қоңдылық коэффициенті Фултон әдісі бойынша анықталады, оның көрсеткіші балықтың дене салмағының дене ұзындығының үшінші дәрежесіне қатынасымен анықталып, нәтижесі 100-ге көбейтіледі [5]. Қоңдылық коэффициентін анықтау үшін 1 формула қолданылды.

$$K_{k(\phi)} = P * 100 / L^3, (1)$$

мұндағы, P – балықтың салмағы (г), L – дене ұзындығы қабыршақ жабындысының соңына дейінгі [6].

Гипофиздік инъекциялар [7, 8] ұсыныстарына сәйкес жүргізілді. Алдын ала және түйіндеуші инъекция ретінде сазанның ацетонирленген гипофизінің ерітіндісі 12 сағаттық

аралықпен қолданылды. Өндірушілердің уылдырық шашуға дайындық деңгейіне сәйкес тірі күйінде сынамалар алынды. Алдымен аналықтардан жыныстық өнімдер алынып, содан кейін аталықтардан алынды. Алынған аталық өнім құрғатылған шыны пробиркаларға жинақталды. Кейін жыныстық өнімдер араластырылады да ұрықтандыру жүргізіледі. Шәуіттерді белсендіру үшін табиғи су айдынның табиғи суы қолданылды. Жасанды ұрықтандырудан кейін уылдырықты желімнен арылту үшін 5 литр суға 0,3 литр майсыз сүт концентрациясы қолданылды. Кейінгі уылдырықтың инкубациясы мобильді көбейту кешенінде жүргізілді, инкубация кезеңінде температура мен оттегі режимі бақылауда болды, температура мәні 20-22°C аралығында, оттегі мәні 5-тен 7 мг/л дейін болды.

Ұрықтандыру және уылдырықты желімнен арылту жұмыстары аяқталғаннан кейін, уылдырықты инкубациялау үшін мобильді инкубациялық кешенге орналастырды (2 сурет).

2 Сурет – Сазан уылдырығын инкубациялау

Бассейндерде қажетті су температурасын ұстап тұру үшін терморегулятор орнатылған. Инкубация аяқталған соң, инкубациялық аппараттан личинкалардың толық шығуын қамтамасыз ету үшін арнайы жасалған каркас люлькаларға ауыстырылды, олар балық шаруашылық бассейнінде орналастырылды.

Өзіндік зерттеулері

Бөлшектелген күйде мобильді инкубациялық кешен «Спутник» автомобиль тіркемесімен тасымалданады. Балықты көбейтуге арналған мобильді көбейту кешені екі бөлшектелетін балық шаруашылық бассейнінен тұрады, көлемі 305x305x99 см, насос (дренаждық насос), қалқып тұрған бөлшектерді сүзу фильтрі, Вейс шыны ыдыстарына арналған тіреуіш каркас жақтау, үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз ететін электр генераторы, электронды термометр, ауа беру үшін ауа компрессоры, оңтайлы температураны қамтамасыз ететін су жылытқыш құрылғыдан тұрады.

Жасанды көбейту үшін «Jaiyq bekire» ЖШС-нің инкубациялық цехында сазан өндірушілері пайдаланылды. Өндірушілер қолайлы уылдырық шашу температурасына жеткенде олар көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығында (КТБӨШ) ауланып, аналықтар мен аталықтар бөлек торларда ұсталынды. Сапалы балық отырғызу материалы алу үшін өндірушілердің жағдайы жақсы және механикалық зақымданусыз болуы маңызды.

Дайындық жұмыстарынан кейін өндірушілерге сазан гипофизімен инъекция жасалды. Бірінші уылдырық партиясы белгіленген уақытта 1 аналықтан алынды, уылдырық сұйық әрі көзбен қарағанда жетілген болды. Келесі 2 сағат ішінде тағы 2 балық уылдырық берді. Осылайша, белгіленген уақытта 1 аналық (25%) уылдырық берді және уылдырықтың сапасы көзбен жақсы көрінді, 2 аналық (50%) 26 сағат кешігіп инъекциядан кейін уылдырық берді.

Кешігу уылдырық сапасына әсер етпеді. Нәтижелер көрсеткендей, аналықтардың көпшілігі кешігіп уылдырық берді (75%), бір аналыққа (25%) инъекция әсер етпей уылдырық бермеді.

Өндірушілердің биологиялық көрсеткіштері мобильді инкубациялық кешенді сынауға қатысқан өндірушілердің мөлшері мен жас құрамының біркелкі екенін көрсетті (1 кесте).

2 кесте – Сазан балықтарының өндірушілерінің биологиялық сипаттамасы

№ р/с	Өндіруші балықтардың көрсеткіштері	Сазанның аналықтары
1	Балық саны, n	4
2	Балық жасы	6-7
3	Масса P, кг	2,15-2,65
4	Ұзындық L, см	45,75±3,45
5	Ұзындық l, см	38,23±4,15
6	Дене биіктігі H, см	12,95±2,23
7	Қоңдылық коэффициенті $K_{y(\phi)}$	1,58

1-кестені талдау көрсеткендей, тәжірибелерде сазан өндірушілері 6-7 жастағы балықтармен берілген. Өндірушілердің салмағы 2,15-тен 2,65 кг-ға дейін өзгеріп отырады. Орташа абсолютті ұзындығы, см – 45,75±3,45, Смит әдісі бойынша ұзындығы 38,23±4,15 см. Дененің ең үлкен биіктігі – 13,70±2,45 см. Сапалы жыныстық өнім алу үшін маңызды көрсеткіштердің бірі – қоңдылық коэффициенті, ол $K_{y(\phi)}$ – 1,58 мәніне тең.

Уылдырық тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермей, көлеңкеде сүзілді (1-кесте). Алынған овуляцияға түскен, бірақ ұрықтанбаған уылдырық визуалды бағалау кезінде келесі белгілерге ие: түсі – сары, консистенциясы – қою. 2 кестеде өндірушілердің негізгі өнімділік көрсеткіштері берілген.

2 кесте – Аналықтардың өнімділік көрсеткіштері

№	Көрсеткіштер	Мәндері
1	Өнімділік, мың дана	122,25±34,13
2	Салыстырмалы өнімділік, мың дана	68,56

Қорытындылар мен тұжырымдар

Мобильді көбейту кешенін өнеркәсіптік балық түрлерін көбейту мақсатында қолданған кезде балық шабақтарын алу уақыты едәуір қысқарады, өндірушілер зерттеліп жатқан су айдынынан тікелей ұсталады, балықтарды жасанды көбейту зауыттарына тасымалдаудың болмауы стрестік факторлар, механикалық зақымдар және гидрохимиялық режимнің өзгеруі нәтижесінде өндірушілердің шығыны мүмкіндігін азайтады. Табиғи су айдының суын қолдана отырып, мобильді инкубатор жағдайында алынған шабақтар өсіру, оның су айдынына жіберілген кезде қоршаған орта жағдайларына жақсы бейімделуіне мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР

1. Туменов А.Н. "Дала жағдайларында жылжымалы инкубатор көмегімен аборигендік кәсіптік балық түрлерін қолдан өсіру" // Халықаралық ғылыми-зерттеу журналы. – 2018. – № 10-1 (76). – 91-96 б.
2. Залепухин В.В. Тұқы балықтарының өндірушілерінің сапалық әртүрлілігі және оның биологиялық ресурстарды қалыптастырудағы рөлі // Астрахан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы. – 2008. – № 3. – 39-42 б.
3. Залепухин В.В. Төменгі Еділдің әртүрлі экологиялық жағдайларында өскен тұқы балықтарының репродуктивтік өзгергіштігі // Астрахан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы. – 2006. – № 3. – 52-58 б.
4. Шаповалов М.Е., Королева В.П. Ханка көлінің кейбір балық түрлерінің ұрық шашу мерзімдері, өнімділігі және көбею қабілеті // ТМҒЗБШ хабаршысы (Тынық мұхиты ғылыми-зерттеу балық шаруашылығы орталығының хабаршысы). – 2013. – №175. – 69-92 б.
5. Козлов В.И., Абрамович Л.С. Балық өсірушіге арналған қысқаша сөздік. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 160 б.
6. Правдин И.Ф. Балықтарды (негізінен тұщы су балықтарын) зерттеу жөніндегі нұсқаулық. Төртінші өңделген және толықтырылған басылым. – М.: Азық-түлік өнеркәсібі, 1966. – 372 бет.
7. Гербельский Н.Л. Гипофизарлық инъекция әдісі және оның балық өсірудегі рөлі // Балық қорларын қалпына келтіру міндеттеріне байланысты балықтардың жыныс цикліне гормоналды стимуляция: Бүкілресейлік балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының еңбектері. – 1975. – Т. 111. – 7–22 б.
8. Булавин Е.Ф. Зауыттық көбейту жағдайында сазан мен тұқының уылдырығы мен дернәсілдерінің дамуының салыстырмалы балық шаруашылығы-биологиялық сипаттамасы // Universum: химия және биология. – 2017. – №5 (35). – 4–8 б.